

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ПРОЗАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАР ӘДЕБИЕТІНІҢ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІГІ

БЕКЖАНОВА САРА САКЕНОВНА
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторанты
Алматы, Қазақстан

***Аннотация.** Бұл мақалада қазақ және шетел балалар прозасының қалыптасуы мен даму ерекшеліктері салыстырмалы тұрғыдан қарастырылады. Зерттеудің мақсаты – қазақ, америкалық және ағылшын балалар әдебиетіндегі көркемдік дәстүрлердің қалыптасу негіздерін айқындау және олардың типологиялық ұқсастықтары мен ерекшеліктерін анықтау. Зерттеу барысында тарихи-әдеби, салыстырмалы-типологиялық және герменевтикалық әдістер қолданылды. Мақалада қазақ балалар әдебиетінің бастау арналары фольклорлық мұралармен сабақтастығы, сондай-ақ Ы. Алтынсарин шығармашылығының ұлттық балалар прозасының қалыптасуындағы рөлі талданады. Сонымен қатар америкалық және ағылшын балалар прозасының даму кезеңдері, олардың жанрлық ерекшеліктері мен тақырыптық бағыттары сараланды. Әсіресе балалар әдебиетіндегі реалистік, романтикалық және фантастикалық бағыттардың көркемдік қызметіне назар аударылды. Зерттеу нәтижесінде қазақ және шетел балалар прозасында ұлттық дүниетаным мен тәрбиелік идеялардың жетекші орын алатыны, сонымен қатар баланың ішкі әлемін бейнелеудегі көркемдік тәсілдердің типологиялық ұқсастықтары анықталды. Мақала балалар әдебиетінің көркемдік табиғатын салыстырмалы әдебиеттану тұрғысынан қарастыруға мүмкіндік береді және қазіргі балалар прозасының даму үрдістерін түсіндіруге ғылыми негіз қалайды.*

***Кілт сөздер:** балалар әдебиеті, қазақ балалар прозасы, шетел балалар әдебиеті, салыстырмалы әдебиеттану, көркемдік ерекшелік, фольклор дәстүрі, ұлттық дүниетаным, балалар прозасының жанрлары*

Қазақ балалар әдебиеті – қазақ әдебиетінің мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балаларға арналған саласы. Оның қайнар көзі, бастау арнасы – фольклорлық шығармалар. А. Байтұрсынұлы 1926 жылы шыққан «Әдебиет танытқыш» еңбегінде: «Бала әдебиеті жоқ тұста ертегі баланың рухын, қиялын тәрбиелеп, баланы сөйлеуге үйретеді», – деп тұжырым жасаған [1, 111]. Әдебиет зерттеушісі ұлт тарихын балалардың ұғымына шақтап беруде ертегіні пайдалануға болады деп көрсетті.

Он тоғызыншы ғасырда қазақ балалар әдебиетінің негізін қалаушы Ыбырай Алтынсарин алғашқы жазба үлгілерді өмірге әкелді. Ол балаларды өнер-білімге тәрбиелейтін, еңбекке баулитын, этикалық және эстетикалық тәрбие беретін өлеңдер мен әңгімелер жазды. Қазақ фольклорынан балалардың тіліне, ұғымына жеңіл шығармаларды іріктеп, орыс балалар әдебиетінен қысқа да қызықты шығармаларды аударып, құрастырды. Соның негізінде 1879 жылы ана тілінде алғашқы оқулық «Киргизская хрестоматияны» бастырып шығарған [2, 213].

С. Ерубасев 1930 жылы шыққан «Балалар әдебиетін жасайық» мақаласында: «Өздерінің тілегендерінен де қызғылықты, түсінікті кітап, әңгіме, өлеңдер жазып беріңіздер, балалар өміріне жақын келіңіздер. Балалар өмірінің өзгешелігімен танысыңыздар», – дейді. Автор балаларға арналған туындыларды жазу барысында балалардың мақсат-мүдделерін ескеру қажеттігін айтады [3, 17]. Мақаладағы негізгі ой туындыгердің өзі жасаған қаһарманмен бірлікте болып, бас кейіпкерді алыстан емес, баланың төңірегінен алуы.

Қазақстан жазушыларының II съезі қарсаңында жазылған Б. Бұлқышевтің «Балаларға жақсы кітаптар керек» мақаласында: «Сыншылар сынайтын балалар әдебиеті жоқ... Расында, біздің ақын-жазушыларымыз балалар әдебиетіне көңіл бөліп, балалардың тілегіне сай жақсы, қызықты шығармалар бере алмай келеді» дейді [4, 379]. Б.Бұлқышев мақаласында сол дәуірдің балалар әдебиетіндегі күрмеуі қиын келелі мәселелердің барлығы көтерілген. Мысалы:

балаларға арналған шығармаларды басатын арнайы баспаның болмауы, балалар әдебиетіне қалам тербейтін жазушылардың тапшылығы, кітап түгіл балаларға арналған газет-журналдардың шықпауы, балалар әдебиетіне салғырттық танытқандықтан, бұл саланың кенжелеп қалуы сынды жаңа саласының көкейкесті мәселелерін дәл көрсеткен.

1956-1976 жылдар аралығында қазақ балалар әдебиеті саласында айрықша өзгерістер орын алды. Бұл жылдар балалар әдебиетінде тақырыптар ауқымының кеңдігімен, көркемдік ізденістердің жаңаруымен есте қалды. Әр алуан саладағы сан мыңдаған мәселелерді қамтыған, жан-жақты ізденістерге толы қазақ балалар әдебиеті алдына үлкен мақсаттар қоя білді. Балалар мен жасөспірімдерге арналған шығармаларда спорт, мәдениет, өнер тақырыптары кеңінен қанат жайып, еңбек адамдарының бейнесі жасалынды.

Аға буын жас ұрпақ тәрбиесі алдындағы жауапкершілікті әрдайым сезіне білді. Өскелең ұрпаққа жақсы әдебиет жасау міндеті барлық кезеңде күн тәртібінде тұратын негізгі мәселе. Ә.Тәжібаев 1961 жылы шыққан мақаласында: «Ақыл мен шеберлік бірлескен шығарманың мазмұны ғана дидактикамен байланысады... Ұстаз өз оқушысының өмір жолына бағыт беріп, көнеден келе жатқан ұлттық дәстүр, ең үлкен өнер саналатын ақыл беру, сәт сапар тілеу, оң тілек айтуды жүзеге асырса тамаша» [5, 127], – дейді. Бұл мақалада көтерілген басты мәселе балалар әдебиетінде ұлттық салт-дәстүрлерімізді насихаттау.

Балалар әдебиетінде адалдық пен арамдық, жақсылық пен жамандық арасындағы тартысқа толы шығармалар мол кездеседі. «Балалық шақта өмірге жаңа қадам басып келе жатқан жас жеткіншектің кедергілер мен қиындықтарға ұшырауы өмір заңы. Басқа түскен кедергілерге қарсы тұру үшін жас ұрпақты әділетсіздікке, арамдық пен қаталдыққа қарсы күресуге тәрбиелейміз. Жас жүрек өмірдің тартысын сезіну арқылы қиыншылық үстінде жол табады. Сол жолға жетелейтін үгіт емес, сенім», – [6, 190] дейді академик С.Қирабаев. Мазмұнды, көркемдік дәрежесі жоғары шығармалар ғана бала жүрегіне жол табады. Бала табиғатына, ой-санасы мен ішкі жан-дүние иірімдеріне әсер ететін туындылар балалардың өмірде өз орнын табуға көмектеседі.

Қ. Ергөбек: «Кішкентайлардың үлкен әдебиеті көп жағдайда назардан тыс қалады. Ойлау машығы өзге болғандықтан ересектерге арналған туындыны оқуға балалардың қабылдау мүмкіндігі шектеулі. Қоғамның ертеңін ескермеу осы жағдайларды біле тұра балаларға әдебиет жасамаудан туындайды. Балалардың рухани қазына-байлығына салғырт қарау ұлт болашағын елемеу. Сондықтан балаларға жағдай жасау арқылы өркениетке жетеміз», – дейді [7, 3].

Ж. Рүстемова қазақ балалар әдебиеті тарихын төмендегідей дәуірлейді:

- 1 Ертедегі көшпелі тайпалар дәуіріндегі балалар әдебиеті;
- 2 Ежелгі түрік дәуіріндегі балалар әдебиеті;
- 3 XV-XVIII ғасырлардағы қазақ балалар әдебиеті;
- 4 XIX ғасыр балалар әдебиеті;
- 5 XX ғасыр басындағы балалар әдебиеті;
- 6 Кеңес дәуіріндегі балалар әдебиеті;
- 7 Тәуелсіздік кезеңіндегі балалар әдебиеті [8].

Ғалым мақаласында қазақ балалар әдебиетін дәуірлеу мәселесінде әлі де болса жан-жақты қарастыратын түйткілді түйіндер барын айтты.

Шеберлік деңгейінің биігіне көтерілген қазақ балалар әдебиетіне жаңа жанр келіп қосылды. Ол туралы Ж. Рүстемова былай дейді: «Өмір талабына байланысты әдебиетке жаңа жанр қажет. XX ғасырдың басында пайда болған әңгіме-ертегілердің жетістігі мен кемшілігі бар. Алайда бұл өскін кейіпті жанрлардағы көркем шығармалардың барлығына тән қасиет» [9, 40]. Қазақ балалар ертегі-әңгімесі – балалардың табиғаты мен көркемдік талғамы ескеріліп жазылған, бала тәрбиесінде таптырмас бағалы құрал.

Америка балалар әдебиетінің қайнар көзі солтүстік үндістердің «Жоғалған жұлдыздың ұлы» ертегісінен бастау алды. Америка фольклоры афроамерикалық, европалық және үндістер мәдениеттері негізінде қалыптасты.

Америка балалар әдебиетінің дамуы Натаниель Готорнның есімімен тікелей байланысты. Ол 1841 жылы балаларға арналған «Атаның орындығы» атты туындысын жазды. 1852 жылы Готорнның «Ғажайып кітабы» шықты. 1853 жылы бұл туынды «Танглвуд әңгімелері» деген атпен жалғасын тапты. «Ақшақар» ертегілер жинағы Готорнның балалар психологиясына терең бойлап, балаларға тілі жеңіл, мазмұнды шығармалар жазатынын көрсетті.

XIX ғасырдың 60-жылдары АҚШ-та елдің саяси, мәдени, әдеби өмірінде бірқатар өзгерістер орын алып, жаңа кезең басталды. XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында америка балалар әдебиеті реалистік бағытты ұстанып, балаларға арналған шығармаларда ел өміріндегі әлеуметтік жағдайлар бейнеленді. Осы кезеңде шығармалары ең танымал жазушылардың бірі – Джоэль Чэндлер Харрис. Ол «Рисмус ағайдың әндері мен мақал-мәтелдері» атты африкалық ертегіні өңдеп, жинақ етіп шығарды. Бұл ертегінің басты мақсаты – балаларды адал азамат болуға шақырып, жақсылық жасауға үндейді.

Л.Ф. Баум (1856-1919) – америка әдеби ертегісінің негізін қалаушы. Оның 1899 жылы «Оз елінің таңғажайып сиқыршысы» атты ертегісі жарыққа шықты. Баум ертегілері арқылы балалардың сиқырлы әлемін, шаттыққа толы өмірін көрсетеді. Оның ертегілерінің негізгі мақсаты ойлау қабілеті жоғары саналы ұрпақ тәрбиелеу.

Америкалық балалар әдебиетінің тарихы жасөспірімдердің сүйікті жазушысы Вашингтон Ирвингтеннен басталады. Мэри Мейпс Додждің (1831-1905) «Күміс коньки» сентименталдық хикаятында әкесіз өсіп, өмір ерте есейткен ағалы-қарындасты Ханс пен Гретель атты балалардың өмірі суреттеледі. Балалардың танымдық қызығушылығын арттыру мақсатында оқиға Голландияның қалаларында өтеді [10, 31].

Америка балалар әдебиетінің реалистік бағытта дамуына үлкен үлес қосқан әйгілі жазушы – Марк Твен (1835-1910). Оның қаламынан шыққан дүниелерді балалар мен жасөспірімдер де, ересектер де сүйіп оқиды. Оның «Том Сойердің басынан кешкендері» (1876) мен «Гекльберри Финнің басынан кешкендері» (1884) атты романдары жас оқырмандар арасында айрықша танымал. Америкалықтар бұл кітапты балалық шақтың әнұраны атаса, Джон Голсуорси «жастықтың ғажайып дастаны» деп атайды [11, 132]. «Том Сойердің басынан кешкендері» шығармасындағы бас кейіпкер Томның орынсыз шектеулер мен екіжүзділіктен тұратын үлкендердің іш пыстырарлық әлеміне қарсылығы күлкі, әзіл-ысқақпен үйлесімді суреттелген. М.Твен бұл шығармасы арқылы бала тәрбиесіне қатысты көптеген маңызды мәселелерді қозғады. «Гекльберри Финнің басынан кешкендері» романында бұрынғы өмір салты мен қоғам дамуының тайталасы анық білініп, жалпыға ортақ моральға қарсылық байқалады. Бас кейіпкер Гекк қашқын қара нәсілдіге көмектескендіктен, сол әрекетінің зардабын тартады. Романда ақ нәсілді жасөспірім мен қашқын негрге қиын-қыстау кезеңде пана болған Миссисипи өзені бостандық символы іспетті. Гекк пен Том батыл, көңілді, бұзықтық жасауға бейім жеткіншектер болғанымен, Томға қарағанда Гекк қолымен жасағанын, мойнымен көтереді. Шығарма үлкен әлеуметтік, саяси мәселелерді көтергендіктен, америка әдебиетіндегі танымал шығармалардың бірі.

Оның 1882 жылы шыққан «Ханзада мен қайыршы» сатиралық романында ортағасырлық таңғажайып, фантастикалық оқиғалар баяндалған. М. Твен шығармашылығы америка балалар әдебиетінде жоғары бағаланып, қазіргі күнге дейін көпшіліктің ықыласына бөленген.

Джек Лондон романдары жасөспірімдерді күш-қуаты мол, әділ кейіпкерлерімен баурап алды. Қазына іздеушілер, аңшылар мен саяхатшылар өмірінен сыр шертетін туындылары балалар мен жасөспірімдер тарапынан үлкен қызығушылыққа ие болып, күрескерлік, қайсарлық сынды қасиеттерді қалыптастырды. Оның шығармаларына ортақ негізгі ой – адамгершілік құндылықты жоғалтпау.

Паул Зинделдің «Қауіпті ойындар» романында екі жасөспірімнің басынан кешкен шытырман оқиғалары баяндалып, 1968 жылы Пулетцер сыйлығына ие болған.

XX ғасырдың соңғы ширегінде америка балалар әдебиетінің маңызы мен қажеттілігі күрт артып, ерекше назарда болуда. Балалар әдебиетінде танымал «Калдекот» сыйлығы Морис Сендак, Давид Вейснер сынды нағыз балалар әдебиетінің майталмандарына берілуде [12, 385].

Америкалық балалар әдебиетінің таралымында Random House, Harper Collins, Scholastic сияқты ірі баспалардың рөлі зор. Үлкен баспалардан жарық көрген туындылар көп кедергіге ұшырамайды. Сондықтан балалар жазушылары мен ақындары көбіне шығармашылық еңбектерін осы баспалардан шығарады. Қазіргі америкалық балалар әдебиетінде таралым мәселесі оң шешіліп, балаларға арналған шығармалар мол жарық көруде.

Әлемнің көп елдерінде американизация үрдісі соңғы жиырма жылда кеңінен таралды. Дисней қаһармандары жайлы кітаптар АҚШ-та үлкен сұранысқа ие. Оларды басып шығаратын «Голден Букс» таралымы жылына миллиондаған Дисней қаһармандары жайлы кітаптарды таратады.

Америкалық балалар әдебиеті мынадай ірі топтардан тұрады:

- 1 Балаларға арналған классикалық прозалар;
- 2 Жан-жануарлар мен табиғат турасындағы шығармалар;
- 3 Шытырман оқиғалы, таңғажайып оқиғалы туындылар;
- 4 «Фэнтези» стиліндегі кітаптар;
- 5 Энциклопедиялар мен ғылыми танымдық кітаптар.

Сапасы орташа «Фэнтези» стиліндегі кітаптардың соңғы жылдары америка балалар әдебиетінде танымал болуы, күрмеуі мол күрделі мәселеге айналған. Қазіргі кезде түсірілген көптеген мультфильмдер мен балалар киносының оқиға желісі осы стилдегі туындыларға негізделген. Бұл шығармаларда орталықтанған тұлға супермендер болғандықтан, бүкіл әлемді билеуші кейіпкерді қалыптастыру идеясы балалардың санасын улап жатыр.

Ағылшын балалар әдебиеті сонау ерте замандағы фольклор үлгілерінен пайда болған. Балаларға арналған ең көне туынды – «Аналық қаздың әні» жинағы. Мұнда күлкілі өлеңдер, сиқырлы жұмбақтар, мақалдар, көңілді санамақтар, мазақтамалар мен тағы сондай ағылшын фольклорының басқа жанрларын да қамтыған. Бұл жинақты шамамен Ұлыбританияда 1760 жылы Джон Ньюбери жинақтап шығарған. Сол уақыттан бастап қазіргі күнге дейін «Аналық қаздың әні» жыл сайын жарық көреді. Ағылшын фольклорының алтын қорына енген ағылшын балалар әндері бастапқыда ересектерге арнап жазылды. Олар уақыт өте бастапқы мағынасынан айырылып, балаларға арналған қызықты өлеңдер мен әндерге айналды.

Ағылшындықтар ежелгі заманнан бері өздеріне тән әзіл-сықақтарымен, қызықты оқиғаларды жақсы көруімен, сөзойнатымдарымен (каламбур), әртүрлі өтірік әңгімелерімен атағы шыққан. Ойын кішкентай балалар қызметінің жетекші түрі болса, санамақтар ойында әділ болуға көмектеседі. Санамақтардың негізгі ерекшелігі – анық ырғақ пен әр сөзді дыбыстап айту мүмкіндігінде. Ағылшын мазақтамалары өкпелетушіні орнына қою мақсатында оның тәртібіне, әдетіне, сырт келбетіне көзқарасын білдіруге арналған.

Өлеңдер, әндер, санамақтар мен фольклордың шағын жанрлары халықтық тәрбиенің жарқын үлгілері болып табылады, ағылшын классикалық балалар әдебиетінің құрамына кіреді. Оның жасалуына англосакстар ғана емес, сонымен қатар ХІ ғасырда Британ аралдарын жаулап алған кельттерде де зор үлес қосты. Ағылшын ертегілері үш топқа жіктеледі:

- 1 Жануарлар туралы ертегілер;
- 2 Қиял ғажайып ертегілер (архаикалық топқа жатады);
- 3 Авантюрлық және тұрмыстық ертегілер (ертегінің басқа түрлерімен салыстырғанда кейін қалыптасқан).

Фольклорлық ертегілер оқиға желісінің шұбалаңқылығымен, образдар санының молдығымен ерекшеленеді. Ерте заманда пайда болған жануарлар туралы ертегілердің саны жағынан шектеулі. Солардың ішіндегі ең танымалы – «Үш торай» ертегісі. Ертегілердің мол ұшырасатын түрі – қиял-ғажайып ертегілері. «Уиндельстоун аңғарындағы құбыжық», «Қамыс құлақшын», «Ұлы Дреглин Хогни» атты ертегі кейіпкерлерінің бойынан ежелгі мифтік образдар перизаттар, дәулер, айдаһарлар кездеседі. Тұрмыстық ертегілерге комикалық

образдар, қызықты сюжеттер тән, алайда күтпеген жерден оқиғаға өткір сатира элементтері қосылады.

Халық ертегілері балаға ақиқат өмір мен қиял-ғажайып әлемнің жаңалықтарын ойдан баяндауымен, өмірлік құнды ақпараттарды игерте алатын бейнелерді ұсынуымен тартымды.

Англосаксондық батырлық туындылардың озық үлгісі – «Боевульф» поэмасы. Поэма ересектер мен балалардың сүйіп оқитын шығармасына айналды.

XV ғасырда ағылшын балалар әдебиеті баяу дамып, қиын кезеңдерді басынан кешті. Ұлыбритания мен Франция арасындағы соғыс, 1455-1485 жылдар аралығында ағылшын ақсүйектері Ланкастер-Плантагенттер мен Йорктердің арасындағы азамат соғысы қоғамның барлық салаларының құлдырауына әкеп соқтырды.

XVI ғасырда балаларға арналған көркем шығармалардың негізгі мақсаты баланы көпшілік алдында өзін дұрыс ұстауға тәрбиелеу болды. Осындай кітаптардың көпшілігі латын тілінен ағылшын тіліне аударылды. Протестанттық шіркеу түсінігінде балалық шақ құлдырау кезеңі деп есептелінді. Дәл осы пайымдау XVI-XVIII ғасырлардағы ағылшын балалар әдебиетінің бағытын айқындады. Құрғақ сөз бен мораль сол кезеңдегі балаларға арналған шығармалардың құнын түсірді.

1702 жылы дін істері министрі Томас Уайттың «Кішкентай балаларға арналған шағын кітапша» еңбегінде балаларға тәрбиелік мәні төмен кітаптардан бас тартып, тек Библияны оқуға кеңес берді.

Көптеген кітаптар үлгілі ата-аналардың балаларға берген ақыл-кеңестерінен тұрады. Алғашқы оқулықтарда рифмикалық жұмбақтар, өлеңдер мен ойындар әліппесі пайда болды [13, 185].

Ағылшын әдебиетінің зор табысқа кенелуі Джонатан Свифт (1667-1745) пен Даниэль Дефонның (1660-1731) есімдерімен тікелей байланысты. Олар ағылшын әдебиеті ағартушылық кезеңінің көрнекті өкілдері. Олардың шығармалары бастапқыда балаларға арналып жазылмаса да, уақыт өте келе балалар прозасындағы озық туындылардың қатарына қосылды.

Даниэл Дефо көптеген әдеби туындыларды жарыққа шығарғанымен, оның атын әлемге мәшһүр қылған 1719 жылы шыққан әйгілі романы – «Робинзон Крузоның басынан кешкендері». Бұл роман Батыс Европалық әдебиетте негізгі кезеңдердің бірі реализмнің орнауына едәуір септігін тигізді. Роман балаларға жалпыадамзаттық идеяларымен қызықты. Басына түскен сынақтардың барлығын жеңіп шыққан Робинзон оқырмандарын еңбекқорлыққа, тапқырлыққа, алдыға мақсат қоюға шақырады.

Жонатан Свифт шығармаларының Даниэл Дефо прозасынан өзгешелігі – буржуазиялық құрылыстың зиянын жеткізуінде. Свифт, ең алдымен, сатирико-фантастикалық романның авторы ретінде әйгілі. Шығарманың бейімделген түрі балалар прозасының қатарына кірді. Романда ағылшын қоғамы туралы Свифттің заманауи сатирасы (саяси партиялардың күресі, шіркеу қызметкерлерінің арасындағы дау, сарай адамының мінезі), патшаның патриархаттық монархиядағы шексіз билігі баяндалып, сөйлейтін сәйгүліктер елі суреттеледі. Роман комикалық образдың өзгешелігімен, көпқырлығымен ерекшеленді. Мысалы: бірінші және екінші кітаптардағы қарама-қарсы комикалық образдар (Гулливер ергежейлілер мен алыптар елінде) [14].

XIX ғасырдың бірінші жартысындағы ағылшын балалар әдебиеті идеялық және көркемдік ізденістермен толықты. Ағартушылық бағыттағы танымдық кітаптар бұл кезеңде де толастамады. Бұл дәуірде балалар әдебиеті шығармаларына романтиктер мен сыни реализм өкілдерінің туындылары енді.

XIX ғасырда романтиктер балалық шақты адамның рухани даму сатысы ретінде қарады. Романтиктердің шығармаларында балалық шақ алтын уақыт саналып, ондағы тереңдік пен әсемдік ересектерді өзіне қарай тартады деп ұғынылды. Романтизмнің басқа дәуірлерден өзгешелігі балалық шақ ұғымын кең мағынада қарастырып, балаларды дәріптеушілік сипат қалдырды.

Реалистік үрдістің дамуы балалар әдебиетінде психологизмнің тереңдеуіне себепші болып, бұл дәуірде көп қырлы балалар бейнесі жасалды. Бұл бағыттың жазушылары баланың ішкі әлемін ұқты, мінез-құлқындағы қиындықтарды аңғарды, сол арқылы тұлғаның қалай қалыптасатынын көрсетті. Реализм дәуіріндегі шығармалар арқылы балалар мен жасөспірімдерде болашаққа деген сенім ұялады.

Ұлыбританияда әдеби ертегілер XIX ғасырдың басында пайда болды. Бұл ертегілер романтизм дәуірінде ауыз әдебиеті үлгілерін жинақтаушылар жазбаларынан туындады. Ұлыбританияда халық ертегілерін жинақтау мен басып шығару XIX ғасырдың соңында ғана қолға алынды. Томас Мэлордың шығармалары арқылы эпсаналар мен аңыз әңгімелерге ерте заманнан қызығушылық бар екені байқалды. Халық ертегісінің ізімен Шекспирдің «Қысқы ертегі», «Боран», «Жазғы түндегі түс» пьесалары жазылды.

Балаларға арнап жазылған барлық шығармалардың бас кейіпкерлері ересектер болды. Ч. Диккенстің «Оливер Твистің басынан кешкендері» шығармасында бас кейіпкердің Оливер атты бала болуы ағылшын балалар әдебиетіндегі үлкен жаңалық. 1837-1839 жылдары жарыққа шыққан шығарма айтарлықтай танымалдыққа ие болды. 53 тараудан құралған роман 1946 жылы қаңтар мен қазан айларында ай сайын шығарылды.

Ағылшын әдеби ертегілерінің пайда болуы анималистік ертегілердің негізін қалаушы жазушы және ғалым Вильям Росконың шығармашылығымен тікелей байланысты. Оның дәстүрін Р.Киплинг, Х.Лофтинг, Б.Поттер, К.Грэмдер жалғастырды.

1839 жылы Кэтрин Синклердің «Дәулер мен эльфтер жайлы таңғажайып оқиға» атты тұңғыш ертегі-абсурды дүниеге келді. 1946 жылы ақын Эдвард Лир «Нонсенстер» кітабын жарыққа шығарды. Лир әлем балалар әдебиеті тарихына жаңа жанр лимериктің негізін салушы болып енді. Люис Кэррол ағылшын абсурд-ертегілерін әлемге әйгіледі.

Ағылшын балалар әдебиетінде XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында кішкентай балаларға арналған керемет туындылар өмірге келді. Олар: Р. Киплингтің балаларға арналған туындылары, Д. Барридің «Питер Пэни», Б. Поттердің «Питер көжектің басынан кешкен оқиғалары». Ағылшын зерттеушілерінің айтуынша, балалар әдебиетінің алтын ғасыры Льюис Кэрролдан басталды.

Д.Р. Киплинг (1865-1936) – ағылшын жазушылары арасындағы тұңғыш Нобель сыйлығының иегері (1907). Оның «Джунгли кітаптары» әлем балалар әдебиетінің бірегей туындыларының бірі.

Д. Барридің атақты шығармасы – «Питер Пэн» ертегісі. Ертегі балаларды ересектер өміріне асықпауға шақырады. Автор: «Балалық шақ – ең бақытты кезең. Ойыннан рахат алыңыздар, перизаттар мен су перілеріне сеніңіздер, қарақшылармен «шайқасыңыздар», үндістермен достасыңыздар», – дейді.

Хью Лофтинг (1886-1947) – ағылшын балалар әдебиетінде анималистік ертегінің дамуына өз үлесін қосты. Оның 1920 жылы «Дәрігер Дулитланың басынан кешкендері» атты кітабы шықты. Осы шығармасы арқылы Лофтинг аз ғана уақыт аралығында танымалдыққа ие болды. 1922 жылы «Дәрігер Дулитланың оқиғасы» деген атпен екінші кітабы жарық көрді. Бұл шығарманың бас кейіпкері орыс балалар әдебиетінде Айболит есімімен танымал.

Беатрис Хелен Поттер (1866-1943) – оның тамаша ертегілері ағылшын балалар әдебиетінің асыл мұралары саналады. Әдеби қауымның көпшілігіне «Питер көжектің басынан кешкен оқиғалары» туындысы арқылы танымал. Шығармада көжек пен оның достарының басынан кешкен шытырман оқиғалары баяндалып, Питер қиын жағдайлардан жол тауып шығып кететін ақылды көжек болып суреттеледі.

XX ғасырда ағылшын балалар әдебиетінде ескі мен жаңаның үйлесімділігі қолданылды. А.А. Милна, П. Трэверс әдеби хикаяттар жазуда Кэрн дәстүрін жалғастырды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ертегілер жаңа сапа-белгілерге ие болды. Мысалы: Д.Биссет шығармашылығында гротекстік ертегілер пайда болды.

Аллан Александр Милн (1882-1956) – оның балаларға арналған ертегілері ағылшын әдебиетінің алтын қорына енген. Солардың ішіндегі ең танымалы – «Винни Пух». Шығарма

екі кітаптан тұрады: бірінші кітап «Винни Пух» 1926 жылы шықса, екінші кітап «Аюдың апанындағы үй» 1929 жылы жарық көрген.

Ағылшын балалар әдебиеті – Еуропа балалар әдебиетінің ең іргелісі. Оның қалыптасуы мен дамуы, типологиялық заңдылықтары француз бен орыс әдебиеттеріне ұқсас.

1953 жылы шыққан «Балалар әдебиеті сынының тарихы» еңбегінде Корнелии Мейгз ағылшын балалар әдебиетінің даму сатыларын былай көрсетеді:

1 1840 жылға дейінгі жазылған барлық шығармаларды балалар әдебиеті пайда болуының қайнар көздері;

2 1840-1890 жаңа мүмкіндіктер кезеңі;

3 1890-1920 мол мұралар кезеңі;

4 1920-1967 әдебиеттің алтын ғасыры кезеңі.

Booktrust қоры ағылшын балалар әдебиетінде қазіргі заманғы үздік шығармаларды анықтау мақсатында сауалнама жүргізді. Сауалнама нәтижесінде Джоан Роулингтің «Гарри Поттер және философиялық тас» кітабы балалар әдебиетіндегі ең үздік шығарма атанды. Сьюзен Коллинздің «The Hunger Games» шығармасы екінші орынды иеленді. Рональд Далдың «Үлкен және мейірімді дәу» шығармасы үздік үштікті түйіндеді [15, 96]. Заманауи балалар әдебиетінің үздіктері атанған шығармалар Қазақстанда да танымал. Қазіргі таңда ағылшын балалар әдебиетінің жағдайы керемет болғандықтан, өскелең ұрпақ тәрбиесіне алаңдаушылық сезілмейді. Ағылшын балалар әдебиетінің ауқымды мәселелері де жетерлік, жетістігі де мол.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. – Алматы: Атамұра, 2003. – 208 б.
2. Қазақстан Ұлттық энциклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1999. – 720 б.
3. Ерубасев С. Мәңгілік өмір. – Алматы: Жазушы, 1994. – 375 б.
4. Бұлқышев Б. Заман біздікі. – Алматы: Жалын, 1985. – 510 б.
5. Тәжібаев Ә. Жас ұрпаққа жақсы әдебиет жасайық // Жұлдыз. – 1961. – №6. – 6-9 б.
6. Қирабаев С. Өнер өрісі. – Алматы: Жазушы, 1971. – 395 б.
7. Ергөбек Қ. Арыстар мен ағыстар. – Астана: Өркениет, 2003. – 368 б.
8. Рүстемова Ж.А. Қазақ балалар әдебиеті. – Қарағанды: Эверо, 2014. – 260 б.
9. Рүстемова Ж.А. Қазақ балалар әдебиеті тарихын дәуірлеу жөнінде. – Қарағанды: Типография Арко, 2016. – 318 б.
10. Несмелова О.О., Карасик О.Б. История американский литературы. – Казань: Казань университет, 2017. – 80 с.
11. Ромм А.С. Марк Твен. – Москва: Наука, 1977. – 191 с.
12. Луков В. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших. – Москва: Наука, 2017. – 473 с.
13. Егорова Т.Ю. Детская литература англоязычных стран. – Вологда: Виро, 2005. – 268 с.
14. Эпштейн М., Юкина Е. Образы детства // Новый мир. – Москва, 1979. – №12. – 25-38 с.
15. Будур Н.В. Зарубежная детская литература. – Москва: Академия, 1998. – 310 с.